

O USO INDISCRIMINADO DA TIRZEPATIDA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Maria Clara Rodrigues Silva¹
Caren Nádia Soares de Sousa²

RESUMO: A Tirzepatida (Mounjaro[®]) é um medicamento indicado para pessoas portadoras de diabetes mellitus do tipo 2. Ela ajuda a controlar o índice glicêmico e ajuda também na perda de peso destes pacientes. O medicamento atua na melhora da liberação de insulina, retardando o esvaziamento gástrico. No entanto, o mau uso do Mounjaro pode acarretar sérios riscos de saúde. Elucidar os riscos do uso indiscriminado da Tirzepatida segundo a literatura. Trata-se de uma revisão de Literatura, onde a busca de artigos foi feita através do Google Acadêmico utilizando-se os filtros de Base de dados para *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*. Foram incluídos estudos dos últimos 5 anos, em português e disponíveis na íntegra e excluídas as revisões de literatura, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses. Verificado a ocorrência dos efeitos adversos observou-se que os mais recorrentes foram desconfortos gástricos, náuseas, e diminuição do apetite. Por isso, o papel da enfermagem se encaixa em educar a população sobre os riscos do uso da Tirzepatida sem orientação médica. Para o uso deste medicamento é necessário avaliação clínica do paciente e acompanhamento multidisciplinar para mudança com hábitos saudáveis e um resultado duradouro e seguro.

Palavras-chaves: Tirzepatida, análogo de GLP, Uso racional de medicamentos

¹.Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: clarinharodrigue17@gmail.com

²Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE. Doutora em Farmacologia. E-mail: carensouares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A Tirzepatida é um fármaco hormônio peptídeo desenvolvido e indicado para tratamento de Diabetes Mellitus do tipo 2 e eficaz também para tratamento de Obesidade. Já que, ele é um agonista dual dos receptores GLP-1(peptídeo 1 tipo glucagon) e GIP (polipeptídeo inibitório gástrico), que são hormônios intestinais secretados após a refeição para melhor controle da insulina e glucagon. Sua administração é por via subcutânea e indicada aplicação uma vez por semana. (Rodrigues, *et al*, 2023)

A Tirzepatida foi aprovada como uma ótima opção terapêutica para pacientes portadores de diabetes tipo 2 em 2022 nos Estados Unidos pela *Food and Drug Administration* (FDA). A medicação anda sendo acompanhada e regularizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em mercados de referência, sendo assim, aprovada com o nome Mounjaro utilizado no Brasil. (Rodrigues, Mariana França, *et.al*, 2023).

Os benefícios do Mounjaro se dão ao GLP-1, um dos receptores acoplados da proteína G da classe B, sendo expresso em células beta pancreáticas, outras diversas células gastrointestinais e dos neurônios do sistema nervoso central e periférico. A

ativação da sinalização destes hormônios (GLP-1Rs) melhora o controle glicêmico aumentando a secreção insulínica estimulada por essa glicose, ajuda a retardar o esvaziamento gástrico, diminui os níveis plasmáticos do glucagon, ativa as vias anorexígenas no cérebro inibindo a fome e resultando na perda de peso corporal. (Coskun *et al.*, 2018).

Uma abordagem acoplada é combinar o hormônio terapêutico GLP-1 com estratégias farmacológicas a vias adicionais implicando melhor funcionamento metabólico dos nutrientes e da adenosina trifosfato (ATP) com o GIP, polipeptídeo inibitório gástrico. O GIP é uma incretina secretada pelas células K do intestino delgado em resultado aos alimentos ingeridos e é responsável pela maior parte dos efeitos previstos no homem, com funções distintas do GLP-1. O GIP é insulínico e glucagon trópico agindo de forma dependente da glicose, regulando os níveis de hipoglicemia secretando glucagon e os níveis de hiperglicemia secretando insulina. (Coskun *et al.*, 2018).

Sabe-se que a Tirzepatida oferece excelentes resultados em relação a perda de peso e ao controle glicêmico dos pacientes. No entanto, pode-se também observar pacientes que sofreram efeitos adversos ao tratamento sendo a maioria relacionado ao trato gastrointestinal. Os efeitos colaterais mais comuns são náuseas, vômitos, constipação, dores abdominais e tonturas. (Ghusn *et al.*, 2024). O objetivo desta revisão é apresentar a população sobre os riscos da tirzepatida utilizada de forma inadequada.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura na qual foram conduzidas pesquisas no Google acadêmico aplicando os filtros de 2020 a 2025 e utilizando a busca por:

"Tirzepatida" and "Efeitos colaterais", resultando em 10 artigos. Após uma análise qualitativa, apenas 6 artigos foram considerados relevantes para utilização. Constituíram os critérios de inclusão; artigos disponíveis na íntegra e em português.

Os critérios de exclusão foram: monografias, dissertações, teses, outras revisões de literatura.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso do Mounjaro no Brasil em setembro de 2023 para tratamento de diabetes melittus do tipo 2 e podendo também ser prescrito para tratar obesidade. (Einstein, 2025).

Portanto, mesmo a Tirzepatida sendo um excelente método terapêutico para tratar diabetes tipo 2 e obesidade, este medicamento por ser mais eficaz que os outros métodos se tornam também mais forte e perigoso se usado sem orientação e acompanhamento médico. A maioria dos efeitos colaterais são de leve a moderado, como dor gástrica, irregularidade intestinal, desconfortos, diminuição da fome, dispneia e arrotos frequente, sendo esperado nas primeiras semanas de tratamento. (Ghusn *et al.*, 2024).

No entanto, pode se observar que existem pacientes que tiveram efeitos adversos mais graves como, pancreatite incluindo vômitos recorrentes, desconforto gástrico que persiste depois das primeiras semanas de adaptação afetam cerca de 10% dos pacientes, hipoglicemia, alterações na vista, complicações renais e problemas na vesícula biliar, e reações alérgicas e cutâneas. Todas estas reações devem ser acompanhadas e se necessário interromper a medicação e receber atendimento médico imediato. (Marghinay, Christina, 2024).

Mediante aos efeitos colaterais da Tirzepatida podem complementar os estudos avaliando as porcentagens dos eventos de leve a grave do uso da medicação com a dosagem de 15mg por semana. Dos efeitos mais leve podemos citar a dor abdominal com 4,9% dos pacientes avaliados, dispneia (falta de ar) com 11,3%, constipação (11,7%), vômitos (12%), diarreias e náuseas de 23 a 31%. Moderado incluindo tontura, diminuição do apetite e dores de cabeça de 4,1 a 8,6%. Em casos mais graves como pancreatite aguda, distúrbios cardiovasculares, insuficiência renal e problemas relacionados a vesícula biliar ficaram de 0,3 a 1%. (Ghsun et al., 2024).

Dos 6 estudos utilizados na revisão podemos perceber a eficiência da medicação em diferentes doses por um período de tratamento e os resultados clínicos positivos encontrados como hemoglobina glicada, glicose em jejum, peso corporal. (Coskun et al, 2018). No mais, a Tirzepatida é uma boa opção medicamentosa para pacientes diabéticos e obesos, porém é preciso avaliar individualmente cada condição clínica para que não haja intercorrências sérias que necessite o descontinuamente da medicação. (Einstein, 2025).

Os efeitos colaterais da Tirzepatida normalmente são de forma “esperada” pelo fato de o organismo do indivíduo estar em fase de adaptação. Portanto, todos esses sintomas devem ser informados ao médico, pois alguns chegam a atrapalhar as atividades cotidianas do paciente. Os principais sintomas são diarreia, falta de apetite, dor abdominal, irregularidade intestinal, arrotos frequentes, dentre outros. Existem pacientes que desenvolvem pancreatite aguda, problemas na vesícula biliar e insuficiência renal. (Marghinay, Christina, 2024) (Ghsun et al., 2024).

Apesar de ser uma pequena porcentagem destes acontecimentos é preciso que os profissionais na saúde incluindo a equipe de enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares), médicos endocrinologistas, gastroenterologistas, e dentre outros profissionais e especialistas enfatizem o novo medicamento educando a população sobre eficácia e riscos à saúde se administrada de forma inadequada que pode levar em casos extremos a morte.

Os sintomas mais presentes nos pacientes que utilizam Tirzepatida independente da dose são náuseas e diarreia. Observando estas condições a equipe de enfermagem adjunto com outros profissionais da saúde devem ensiná-los como tratar essas intercorrências no decorrer do tratamento. Sabe-se que a diarreia causa desidratação e perda de eletrólitos, nesse caso orientasse o paciente a repor os líquidos e eletrólitos perdidos consumindo mais água, sucos naturais, chás sem cafeína e soro de reidratação. Para náuseas avaliar a necessidade de alguma medicação a parte para conter os sintomas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, para elucidar as considerações finais deste resumo, resgatouse o problema de pesquisa sobre o uso indiscriminado da Tirzepatida e apesar dessa medicação ser renomada e supereficiente para mediantes patologias, diabetes tipo 2 e obesidade, ela deve ser indicada por um médico que vai avaliar o histórico clínico do paciente e averiguar a necessidade de iniciar o tratamento. No entanto, vale ressaltar que o uso isolado da medicação sem mudança de hábitos de vida como reeducação alimentação e exercícios físicos não é recomendado e nem poderá ser visto como solução “mágica”. O ideal é orientar os pacientes a adotarem um estilo de vida saudável combinado a medicação para melhor eficácia e resultados duradouros, pois assim, os riscos de complicação clínicas e efeito rebote diminuem.

REFERENCIAS

COSKUN, T.; CHALUPA, K. W.; LOGHIN, C.; ALSINA-FERNANDEZ, J.; URVA, S.; BOKVIST, K. B. et al. LY3298176, um novo agonista duplo do receptor GIP e GLP-1 para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2: da descoberta à prova clínica de conceito. *Metabolismo Molecular*, v. 18, p. 3–14, dez. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.molmet.2018.09.009>. Acesso em: 10 de abril de 2025

DANL D, ONISHI Y, NORWOOD P, HUH R, BRAY R, PATEL H, RODRÍGUEZ Á. Efeito da Tirzepatida Subcutânea versus Placebo Adicionado à Insulina Glargina Titulado no Controle Glicêmico em Pacientes com Diabetes Tipo 2: Ensaio Clínico Randomizado SURPASS-5. *JAMA*. 08 de fevereiro de 2022; 327 (6):53 Bray 4-545.

EINSTEIN, Hospital Israelita Albert. Tirzepatida: conheça as ações do medicamento contra diabetes e obesidade. Disponível em: <https://go.shr.lc/40yJRXp>. Acesso em: 13 de abril de 2025.

GHUSN, Wissam; HURTADO, M. D. Agonistas do receptor-1 semelhante ao glucagon para obesidade: resultados de perda de peso, tolerabilidade, efeitos colaterais e riscos. *Pilares da Obesidade*, v. 12, p. 1- 6, dez. 2024.

MAGHINAY, Christina, BENEFÍCIOS E EFEITOS COLATERAIS DO TIRZEPATIDE. Disponível em: <https://www.thehcginstitute.com/tirzepatide-benefits-and-side-effects/> Acesso em: 21 de abril de 2025.

RODRIGUES, Mariana França et al. Eficácia e segurança da tirzepatida na prevenção de fatores de risco cardiovascular em pacientes com diabetes mellitus tipo 2: uma revisão sistemática. *Revista CPAQV–Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida* | Vol, v. 15, n. 3, p. 2, 2023.